

“AVESTO” QADIMIY YODGORLIGINING ADABIYOTDA TUTGAN O‘RNI VA UNING MA’RIFIY AHAMIYATI

Ozoda Odiljon qizi Abdullayeva¹

Diyorbek Ro‘zmamat o‘g‘li Turg‘unpo‘latov²

¹⁻²Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590276>

Annotatsiya: Bundan uch ming yil ilgari qadimiy Xorazmda dunyoga kelgan “Avesto” - Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi sifatida axloqiy voqelikka aylandi. U butun odamzod taraqqiyotining yangi bosqichi bo‘ldi. Inson, ijtimoiy hayot, yashash zavqi va mohiyati bilan bevosita bog‘liq yuksak insonparvar g‘oya sifatida yuzaga keldi. Maqolada “Avesto” qadimiy yodgorligining adabiyotda tutgan o‘rni xususida so‘z yuritiladi hamda ma’rifiy ahamiyati keng tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: Zardushtiylik dini, dinning adabiyotga ta’siri, ma’rifiy g‘oya, axloqiy voqelik, Turon, evolutsion rivojlanish

Insoniyatning evolutsion rivojlanishi turli davrlarda, turli makon va zamonda yuzaga kelgan g‘oyaviy–ma’rifiy “sakrash”lar, kuchli ruhiy ta’sirlar orqali takomillashish jarayonini boshdan kechirgan. Qadimiy Turonda esa ana shunday holatlar boshqa xalqlarga nisbatan birmuncha avvalroq yuzaga kelganki, bu nafaqat ana shu hudud, balki butun dunyo xalqlari taraqqiyotida alohida voqea sifatida tan olishdi.

“Avesto” dagi insonparvar g‘oyalar nafaqat insonlar, balki butun borliq, havo, suv, koinot, yulduzlar, hayvonlar, hasharotlar, parranda-yu darrandalar yaxlit olamning o‘zaro munosabatlari orqali inson axloqiy me‘yorlarini birinchi bor boshlab berdi. Inson faoliyati, xatti-harakatlari va munosabatlarining asoslari va qonuniyatlarini dastlabki ko‘rinishlarda, ammo qiymatini yo‘qotmaydigan darajada yuzaga keltirdi. Xuddi shu dunyoviy, diniy g‘oyalar mag‘zida “Avesto”ning tarixiy hodisa sifatida mohiyati belgilanadi.

Insoniyat boshiga ko‘pdan ko‘p balolarni yog‘dirgan qirg‘inbarot urushlar, vayronaliklarni ko‘rgan Turonda “Avesto”ning tinchlik va hamkorlik, o‘zaro hurmat orqali inson va insoniyat tub mohiyatini yuksak darajada targ‘ib qilish bilan birga, yaratilishi va jamiyatda tutgan mavqeyi atrofdagi munozaralar turli davrlarda turlicha shaklga kirdi.

Buyuk bobokalonimiz qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy “Avesto” va uning ayanchli taqdiri haqida aytar ekan “Podsho Doro Ibn Doro xazinasida (Abistonning) 12 ming qora mol terisiga tillo bilan bitilgan bir nusxasi bor edi. Iskandar otashxonalarini vayron etib, ularda xizmat qiluvchilarni o‘ldirgan vaqtda uni kuydirib yubordi. Shuning uchun o‘sha vaqtdan beri Abistonning

beshdan uchi yo'qolib ketdi. Abisto 30 "nask" edi, majusiylar qo'lida 12 nask chamasi qoldi. Biz Qur'on bo'laklarini haftiyaklar deganimizdek, nask Abisto bo'laklaridan har bir bo'lakning nomidir"¹ degan edi.

Albatta Aleksandr Makedonskiyning O'rta Osiyoga yurishi nafaqat "Avesto"ning boshiga solgan kulfat, balki butun qadimiy tarixga ega bo'lgan Sharq sivilizatsiyasini izdan chiqarib, barbod qilgani hammamizga ma'lum. Butun bur xalq madaniyati, ijtimoiy hayot darajasi va kishilik jamiyat taraqqiyotini barbod etgani bilan ham xalqimiz tarixida o'chmas iz qoldirdi.

"Avesto"ning yaratilishi va uning buyuk qadriyati haqidagi ma'lumotlar ko'p. Jumladan, muarrix Balxiyning "Forsnoma", Abu Ali Muhammad Bin Muhammad Bal'amiyning "Tarixi Bal'amiy" kitoblarida "Avesto" 12 ming oshlangan qora mol terisiga bitilgani, podshoh mirzolari tomonidan tillo suvida yozilganligi haqida ma'lumotlar uchraydi.

"Avesto" g'oyalari haqida esa M. Umarzoda quyidagilarni bayon etadi: "Zardushtiy falsafasiga ko'ra yaxshilik va yomonlik kishilarning botinida - ichki dunyosida yashaydi. Inson Ahriman yo Ahura Mazda tarafida bo'lishi mumkin, chunki ezgulik farishtasi uni hamisha yaxshilik qilishga, yovuz Ahriman esa uni yomonlik qilishga undaydi. Bu tortishuv kishi hayotining oxirgi damlarigacha davom etadi... Agar biz "Avesto"ni ulug' axloq kitobi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Zardushtiyilar yaxshi so'z, yaxshi amal va yaxshi andishani ilohiylashtirib, bu uch nom bilan atalgan muqaddas ruhlarga bag'ishlab har kun uch martadan ibodat qilar edilar. Mozdaparastlik dinida yolg'on gapirish, bironni aldash kechirib bo'lmas gunoh hisoblanadi. Zardusht aqidasi ko'ra inson zulmat ichida qolib, sargardon bo'lmasligi uchun rostlik va haqiqat chirog'ini qalbidan yoqish kerak"² Ana shu tarzda Sharq fenomeni - yuksak axloq va odob, komillik va yetuklik, pokiza xayollar, ezguliklar va yaxshiliklar inson mohiyati bilan bog'liq bo'lgan omilga aylantirildi. Inson fe'l-atvori va munosabatlarini belgilaydigan ushbu o'lchovlar Turonzamin xalqlari, jumladan, o'zbeklar fe'l-atvorining shakllanishiga asos bo'ldi.

Ana shu jihatlardan qaraganda "Avesto" zardushtiylik g'oyalarini targ'ib etish bilan birga jamiyat taraqqiyotida ma'naviy, axloqiy me'yorlarning qaror topishiga va uning takomillashishiga katta ta'sir ko'rsatdi. "Avesto" insonlarni

¹ Beruniy A. R. Tanlangan asarlar. 1-jild. T., "Fan", 1968. 238-bet.

² Umarzoda M. "Avesto" sirlari. "Jahon adabiyoti" jurnali. 1997-yil. 4-son. 199-200-betlar.

yaxshilikka da'vat etuvchi ilohiy imdod, ruhiy va ma'naviy chaqiriq bo'lib dunyoga keldi.

Zardushtiylik diniga sig'inuvchilar quyosh, suv va olovni muqaddas bilishlarini hammamiz yaxshi bilamiz. Daryolarga, soy va ko'llarga farovonlik, rizq-u ro'z, to'kin-sochinlik manbai sifatida qaraladi. Albatta, deyarli barcha adabiyotda, adabiyotning qaysi janri bo'lmasin, shunday sifatlar ulug'langan. Barcha jonzotlar, hayvonlar, o'simliklar suv bilan tirik. Bizning rizqimiz ham ayni suv orqali barakali bo'ladi. Shuning uchun suv, daryo-yu soylarga va anhorlarga madhiyalar aytishib, ularni muqaddas sanashgan. Suvga nisbatan poklik, pokizalik, aziz-u mukarramlik, butun borliqqa qaynoq hayot va jo'shqin ruhiyat baxsh etuvchi xilqat sifatida qaraladi. Pokiza suv va yonib turgan olov qarshisida gunoh-masiyat qilgan insonning jazosi bu dunyoning jamiyki dard-u ozozrlaridan mudhishdir. Ana shu tarzda ruh pokizaligi, qalb go'zalligi e'tiqodiy umidlarning bezavolligi darajasiga ko'tariladi. Inson, jamiyat va hayot jarayonining mislsiz ravnaqiga asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Beruniy A. R. Tanlangan asarlar. 1-jild. T., "Fan", 1968. 238-bet.
2. Umarzoda M. "Avesto" sirlari. "Jahon adabiyoti" jurnali. 1997-yil. 4-son. 199-200-betlar.
3. Turg'unpo'latov, D. R. (2021). O'zbek bolalar adabiyoti va Turg'unboy G'oyipov. *Образование и наука в XXI веке* 2(15), (pp. 1688-1690).
4. Turg'unpo'latov, D. R. (2021). Hakim Nazir ijodi, uning asarlaridagi tarbiyaviy jihatlarning yoritilishi. *Scientific progress*, 2(3), (pp. 192-195).
5. Turg'unpo'latov, D. R. (2021). SHuhratning "Mardlik afsonasi" balladasi va Mirkarim Osimning "To'maris" tarixiy hikoyalarida vatanparvarlik, vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'ularining ulug'lanishi. *Scientific progress*, 2(3), (pp. 187-191).
6. Turg'unpo'latov D.R. (2022). Alisher Navoiyning Xuroson madaniy hayotida tutgan o'rni. Alisher Navoiy adabiy va ilmiy merosini o'rganish masalalari (xalqaro konferensiya) (pp. 171-174).
7. Турғунпўлатов Д.Р. Абдулла Орипов шеърлярида маърифий ғояларнинг бадиий тараннуми. *UZ ACADEMIYA*. №3 (10), 146-151-б.
8. Turg'unpo'latov D.R. (2022). O'zbek xalq og'zaki ijodi – yoshlarimizni o'zbekona qadriyatlar ruhida tarbiyalash poydevori. *International conference on learning and teaching* (pp.520-522).
9. Abdullayeva, O. O. (2021). Abay ijodini o'rganishda savol va topshiriqlar ustida ishlash. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 4-9.

10. Abdullayeva, O. O. (2021). Ibroyim Yusupov ijodi asosida o'quvchilarnmg vatanparvarlik tuyg'ularini o'stirish. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 176-180.
11. Botirboyev, F. P., Abdullayeva, O. O., & Shermatova, U. S. (2021). O'ljas Sulaymonov ijodini o'rganishda savol va topshiriqlar ustida ishlash. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 2013-2018. <https://doi.org/10.24411/2181-1385-2021-00834>
12. Abdullayeva, O. O. Q. (2021). ADABIYOT DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. *Студенческий вестник*, 16(161)